

THIRD UNITED NATIONS OCEAN CONFERENCE

RECOMMENDATIONS TO HEADS OF STATE AND GOVERNMENT

FROM THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE ONE OCEAN SCIENCE CONGRESS

VERSION FRANÇAISE

.RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'océan est un bien commun de l'humanité, indispensable au maintien de la vie et de la prospérité sur Terre, grâce à sa vaste biodiversité et aux services écosystémiques essentiels qu'il fournit. Les scientifiques aspirent à apporter aux décideurs des recommandations pertinentes et basées sur des preuves, afin de les soutenir dans la gestion des défis mondiaux liés à l'océan, tels que les impacts du changement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation environnementale, ainsi que les solutions nécessaires pour y faire face. En cette période décisive pour notre planète, il est nécessaire d'établir et de renforcer les interactions étroites entre les scientifiques et les décideurs, en tenant compte de divers systèmes de valeurs, y compris les savoirs autochtones et locaux. Cela permettra de promouvoir des politiques fondées sur la science, favorisant la durabilité à long terme de l'océan, engageant le public, encourageant l'inclusivité et stimulant l'innovation par la recherche interdisciplinaire.

Nous formulons 10 recommandations thématiques fondées sur les connaissances scientifiques et alignées sur les Ocean Action Panels¹ afin d'orienter les discussions lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Océan de 2025. Ces recommandations sont résumées ci-dessous, elles sont développées dans le document anglais (<https://tinyurl.com/29sb5zlw>) :

1. Encourager la responsabilité et le respect envers l'océan en intégrant les différents systèmes de connaissances.
2. Utiliser des approches fondées sur l'océan efficaces, équitables et respectueuses de l'environnement pour atteindre les objectifs d'atténuation et d'adaptation de l'Accord de Paris.
3. Protéger et restaurer efficacement les écosystèmes marins et côtiers grâce à une gestion équitable et durable.
4. Suspendre les activités nuisibles dans l'océan profond tout en améliorant les connaissances nécessaires pour permettre des usages durables et équitables.
5. Assurer un partage équitable des bénéfices issus des ressources génétiques marines.
6. Mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et améliorer la transparence du secteur de la pêche.
7. Garantir des systèmes alimentaires durables, équitables et sûrs, fondés sur l'océan.
8. Adopter des mesures globales pour mettre fin à la pollution plastique.
9. Décarboner le transport maritime et réduire son impact environnemental.
10. Assurer des investissements ambitieux dans la production de connaissances fondamentales, inclusives et transdisciplinaires pour éclairer l'action en faveur de l'océan.

Nous formulons également cinq recommandations transversales pour soutenir ces efforts :

Renforcer le soutien aux organisations multilatérales afin de promouvoir l'équité, l'inclusion, la sécurité écologique et le principe de précaution.

Mettre en œuvre les réglementations et engagements internationaux déjà existants pour protéger l'océan et ses services vitaux pour la société.

Supprimer les subventions qui nuisent au climat et à la biodiversité marine.

Renforcer la recherche océanographique, notamment en améliorant les capacités d'observation et de modélisation, et en facilitant le partage des connaissances.

Maintenir et capitaliser sur l'élan généré par la Troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan afin de renforcer le lien entre la science et la politique.

Ces recommandations constituent un cadre d'action pour garantir que la science reste au cœur des efforts visant à assurer un avenir durable pour l'océan et l'humanité.

¹ Les Panels d'Action pour l'Océan de la Troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC3) sont des plateformes thématiques conçues pour favoriser des solutions collaboratives et des partenariats en vue d'assurer l'utilisation durable et la conservation des ressources océaniques, en accord avec l'Objectif de Développement Durable 14 (Vie sous-marine).